

Система упражнений и заданий для развития диалогической речи учащихся на уроках русского языка с использованием виртуальных экскурсий

Мамаюнисова Махлиё Музаффар кизи, магистрант 2-курса ДЖГПУ

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения диалогической речи учащихся на уроках русского языка как иностранного. Известно, что устная речь заключается в процессе говорения и аудирования. В статье представлены основные виды наиболее эффективных упражнений по формированию и развитию навыков устной речи.

Ключевые слова: диалогическая речь, упражнение, русский язык как иностранный, устная речь, речевая единица.

Важной задачей изучения русскому языку в узбекской школе является формирование у учащихся навыков и умений речевой деятельности на русском языке, владение ими двумя видами речевой деятельности т.е. аудирование и говорение, на основе которых создаются устная и диалогическая речь.

И.В.Рахмановым выделяются разные типы упражнений для развития устной речи учащихся:

- языковыми
- речевыми
- рецептивными-учебными
- тренировочными
- контрольными

По способу выполнения упражнения могут быть

- устными
- письменными
- одноязычными
- двуязычными
- индивидуальными
- парными

Наиболее эффективными упражнениями являются :

1. Заучивание стихотворных строк
2. Проговаривание вслух по слогам необходимого материала.

Система упражнений по обучению неродному языку всегда имеет своей целью практическое овладение языком, она должна быть направлена на освоение тех операций с материалом для речи, которые необходимы для понимания и выражения мыслей на изучаемом языке.

Выделяются три особенности речевой деятельности, которые могут лечь в основу создания систем упражнений:

А) различие процессов порождения высказывания и распознавания высказывания;

Б) различие устной и письменной речи

В) различие диалогической и монологической форм устной речи

Упражнение и задание для развития диалогической речи учащихся на уроках русского языка с использованием виртуальных экскурсий очень актуально. Виртуальные экскурсии- это воображаемые посещения изучаемых объектов с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Использование виртуальных туров помогает решить несколько задач: делает обучение интерактивным, мотивирует у учащихся интерес к изучению языка, даёт возможность путешествовать по разным странам, не выходя из кабинета, привносит в урок часть культуры страны изучаемого языка.

На каждом уроке русского языка необходимо формировать у учащихся различные коммуникативные умения и навыки:

-умения понять тему сообщения и её основную мысль

-полно или частично извлечь нужную информацию

-умение вести диалог

Для развития речевого аппарата предлагаются такие упражнения.

Например,

-назовите звук, который изменил слово.

КАСКА-МАСКА-МИСКА-ЛИСКА-ЛАСКА-БАСКА

-замените первый звук в слове на звук (X). Прочитайте новые слова.

САЛАТ,ГОЛОД,ПОЛКА,ГЛЕБ,СОР.

На каждом уроке русского языка обязательно:

-введение новых слов, так как ученику, прежде всего не хватает речевого арсенала для выражения понятий, мыслей, чувств

- введение в урок пословиц, поговорок и упражнений с фразеологизмами, что необходимо как для воспитательного воздействия, так и для запоминания

Среди технических средств обучения особое место занимают звуковые средства, воспроизводящие речь, что даёт возможность воспринимать на слух правильно звучащую литературную речь.

При помощи магнитофона можно проводить различные упражнения в целях практического усвоения русского языка учащимися нерусских школ.

Особенность их заключается в следующих пунктах :

1. магнитофонные упражнения помогают учителю обеспечить развитие таких видов речевой деятельности, как слушание и понимание, слушание и говорение.
2. Ученик максимально приближается к живой речи, что позволяет воспринимать то, что говорится разными голосами, темпом, тембром
3. Выполнение упражнений с помощью магнитофона ускоряет темп работы на уроке.

Особое место в современной методике преподавания русского языка в национальной школе занимает разработка и применение специальных компьютерных программ. Использование компьютера имеет множество преимуществ, таких как, например, индивидуализация работы, возможность самостоятельной работы и самоконтроля без ущерба качеству обучения, снятие части нагрузки с преподавателя и т.д

Среди технических средств обучения особое место занимают звуковые средства, воспроизводящие речь. Электропроигрыватель, электрофон и радио дают возможность воспринимать на слух правильно звучащую речь, слушать образцовую речь диктора, артистов. С помощью диктофона можно не только воспроизводить, но и записывать речь с последующим прослушиванием. Диктофонные упражнения помогают учителю обеспечить развитие таких видов речевой деятельности, как слушание и понимание, слушание и говорение. Магнитопись создает дополнительную языковую среду.

Очень полезным оказываются звукозаписи при работе над интонацией, выразительности русской речи, как на уроках русского языка, так и на уроках литературы.

Возможности использования наглядных и технических средств в обучении русскому языку в национальной школе исключительно велики.

Учитель должен четко представлять все богатство этих возможностей, чтобы сознательно и целенаправленно применять их в учебном процессе.

Но выполнения даже очень большого количества тренировочных упражнений ещё не создает умений спонтанной речи. Поэтому часть времени на уроках должно отводиться по сложности периода работы над развитием неподготовленной диалогической речи.

Необходимо увеличить на уроках русского языка объём речевой деятельности, строго соблюдается следующее правило: обучение какому-либо виду коммуникативной деятельности должно состоять в основном из упражнений в этом же виде деятельности.

Список литературы

1. Сосенко Э.Ю. Коммуникативные подготовительные упражнения . М.:Русский язык , 1979-140с
2. Климентенко А.Д. Некоторые вопросы системы упражнений, обучающих умению выражать свои мысли на иностранном языке . М.: педагогика 1993-256с
3. Ахмедова М.Х. Роль ситуативно- коммуникативных упражнений в развитии иноязычной речи учащихся.-Т.: Издательство “Etremumpress”2014
4. Клюев Е.В. Речевая коммуникация.-Москва : Рипол Классик , 2017-320с
5. Емельянов Б.В. Экскурсоведение : учебник /Б.В. Емельянов.-6-е изд.-Москва:2009-216с